

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ SECUBE ДЛЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ АКТИВОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

Турсунов Ахрорбек Аминжон ўғли,
Гофуров Содиқжон Тўхтасин ўғли,
Аллабергенов Мурат Каримбой ўғли

Наманганский инженерно технологический институт

Аннотация В данной статье проведен аналитический обзор эффективности использования системы SeCube для инвентаризации информационных активов в условиях цифровой экономики. Освещены ключевые функциональные возможности SeCube, их вклад в управление информационными активами. Проанализированы преимущества и недостатки системы в контексте современных требований к защите и учету данных. Также рассмотрены реальные кейсы использования SeCube на предприятиях различных масштабов. В заключение, представлены выводы о потенциале интеграции SeCube в стратегии цифровизации компаний.

Ключевые слова SeCube, инвентаризация информационных активов, цифровая экономика, управление данными, защита информации, интеграция систем, информационная безопасность.

Введение

SeCube представляет собой комплексную систему для инвентаризации информационных активов, важную в условиях растущей цифровизации бизнес-процессов. Эта система позволяет автоматизировать процесс учета информационных активов, обеспечивая эффективное управление и защиту данных. Важность таких систем в современной экономике обусловлена быстро меняющимися технологическими трендами и необходимостью обеспечения информационной безопасности. Применение SeCube помогает компаниям не только вести учет активов, но и сокращать риски утечки

данных. В статье будет подробно рассмотрена роль SeCube в управлении информационными активами на предприятиях различного масштаба.

Основное исследование

Функциональные возможности SeCube

SeCube предоставляет широкий спектр функциональных возможностей для инвентаризации информационных активов. Включает в себя автоматизацию сбора данных об активах, их классификацию, а также инструменты для мониторинга состояния активов. Особое внимание уделяется возможностям по обеспечению информационной безопасности, таким как аудит доступа к данным и системы предотвращения утечек информации.

Преимущества использования SeCube

Главное преимущество SeCube заключается в повышении эффективности управления информационными активами. Автоматизация процессов снижает вероятность ошибок, связанных с ручным учетом, и ускоряет доступ к актуальной информации об активах. Кроме того, система способствует укреплению информационной безопасности за счет точного контроля за перемещением и использованием данных.

Недостатки и ограничения SeCube

Несмотря на множество преимуществ, SeCube имеет ряд ограничений. К ним относится зависимость от качества первоначально вводимых данных и потребность в регулярном обновлении системы для соответствия новым требованиям безопасности. Также стоит отметить высокие требования к квалификации персонала, обслуживающего систему.

Реальные кейсы использования

Анализ реальных кейсов использования SeCube на предприятиях показывает его эффективность в различных секторах экономики. Примеры внедрения SeCube в крупных компаниях и стартапах демонстрируют его

гибкость и способность адаптироваться к специфическим потребностям бизнеса.

Влияние на стратегии цифровизации

SeCube вносит значительный вклад в стратегии цифровизации компаний, обеспечивая управляемость и безопасность информационных активов. Интеграция системы в бизнес-процессы позволяет компаниям повышать их эффективность и конкурентоспособность на рынке.

Заключение

Анализ показывает, что SeCube является эффективным инструментом для управления информационными активами в цифровой экономике. Система способствует оптимизации учета активов, повышает безопасность данных и укрепляет информационную безопасность. Несмотря на определенные ограничения, SeCube представляет собой ценный инструмент для компаний, стремящихся к цифровизации своих процессов. В будущем SeCube может стать ключевым элементом в стратегиях управления информационными ресурсами.

Литература

1. Varriale, E. I. Vatajelu, G. Di Natale, P. Prinetto, P. Trotta, and Tiziana Margaria, "SEcube: An Open-Source Security Platform in a Single SoC," Proc. 11th IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS 2016), April 2016, Istanbul, Turkey
2. Curmi, C. Colombo, and M. Vella, "RV-TEE-Based Trustworthy Secure Shell Deployment: An Empirical Evaluation," Journal of Object Technology, vol. 21, no. 2, 2022, doi: 10.5381/jot.2022.21.2.a4.
3. Ancona, O. Flückiger, A. Francalanza, and C. Seaton, "Preface to the JOT special issue on ECOOP 2021: selected workshop papers," Journal of Object Technology, vol. 21, no. 2, 2022, doi: 10.5381/jot.2022.21.2.e1.

4. Г.Г. Гулямов, Н.Ю. Шарипбаев, Определение дискретного спектра плотности поверхностных состояний моп-структур Al SiO₂ Si, облученных нейтронами, Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования № 9, Ст 13-18 2012
5. Г.Г. Гулямов, Н.Ю. Шарипбаев, Определение плотности поверхностных состояний границы раздела полупроводник-диэлектрик в МДП структуре, Физика и техника полупроводников, Том 45, Номер 2, Страницы 178-182. 2011
6. Г.Г. Гулямов, Н.Ю. Шарипбаев, Влияние температуры на ширину запрещенной зоны полупроводника Физическая инженерия поверхности Номер 9, № 1, Страницы 40-43. 2011
7. OO Mamatkarimov, BH Kuchkarov, N Yu Sharibaev, AA Abdulkhayev, Influence Of The Ultrasonic Irradiation On Characteristic Of The Structures Metal-Glass-Semiconductor, European Journal of Molecular & Clinical Medicine, V 8, № 01, pp. 610-618, 2021